

РЕСПУБЛИКАМИЗДА “ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ”НИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Жумақулов З.И., ²Қундузова Қ.И.

¹ФарДУ доценти, и.ф.н.

²ФарПИ доценти, и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012424>

Аннотация. Жаҳон тажрибасидан маълумки, тўқимачилик саноатида вертикал интеграциялашган тизим самарали ва рақобатбардош бўла олади, бу тизим пахта хомашёсини етиштириши ва дастлабки ишлов беришдан бошлаб, то уни пахта заводларида кейинги қайта ишлаш ва тайёр маҳсулотга айлантиришигача бўлган жараёнларни ўз ичига олади. Мақолада сўнги йилларда республикада “Пахта-тўқимачилик кластерлари” тизимини ривожлантириши жараёнларининг иқтисодий тахлили берилган.

Калим сўзлар: кластр, “Пахта-тўқимачилик кластерлари” тизими, иқтисодий самарадорлик, иқтисодий мафаатдорлик, рақобат мухити, ягона технологик занжир, қўшилган қиймат, инновацион фаолият.

Қишлоқ хужалиги республикада иқтисодиётининг муҳим тармоғи ҳисобланиб, сўнги йилларда Республика ҳукумати томонидан қишлоқ хужалигида бозор муносабатларини шакллантиришни такомиллаштириб бориш асосида ушбу соҳа самарадорлигини ошириб боришга қаратилган чуқур ислохотлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, 2019 йилда “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хужалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мулжалланган стратегияси» қабул қилинди.

Унда қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни такомиллаштириш, сувдан фойдаланиш самарадорлигини юксалтириш, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ҳамда давлат харидлари тизимини такомиллаштириш, қишлоқ хўжалигининг экспорт салоҳиятини ошириш ва қўшилган қийматга эга маҳсулотлар ҳажмини кўпайтириш, қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатиш соҳасида рақобат муҳитини шакллантириш, қишлоқ хўжалигида ахборот технологияларини кенг жорий қилиш ҳамда тармоқ статистикасини тўлиқ рақамлаштириш орқали маълумотлар ҳаққонийлигини таъминлаш, кадрлар масаласини ҳал этиш, илм-фанни ривожлантиришга хизмат қилувчи етти устувор йўналиш белгилаб берилди.

Шуни таъкидлаш лозимки, бугунги кунда қишлоқ хўжалигидаги ўзгаришлар замирида бу соҳани энг сердаромад тармоқлардан бирига айлантириш билан бирга экспортни кўпайтириш, аҳоли, айниқса, хотин-қизлар бандлигини таъминлашда етакчи куч ҳисобланган тўқимачилик ва енгил саноат салоҳиятини юксалтириш, қайта ишлаш корхоналарини хом ашё билан барқарор таъминлаш каби мазкур тармоқ истиқболи билан чамбарчас боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш ҳам талаб этилади.

Шу сабабли Республикада Президенти томонидан муҳим вазифалардан бири сифатида интеграциялашувнинг кичик даражаси бўлган янги хўжалик юритиш тизими сифатида “Кластер”лар шакллантириш белгиланди.

Кластерларни шакллантиришдан мақсад – шаҳар, туман ва вилоят ичида жойлашган бир хил соҳа корхоналарини ва улар билан ягона технологик занжирда бўлган таълим, илмий, инжиниринг, консалтинг, стандартлаштириш, сертификатлаштириш, ва

бошқа хизматларни уйғунлаштириш - инновацион ишлаб чиқаришни ташкил этиш асосида рақобатбардош товарлар яратишга йўналтиришдан иборатдир. Бунда аҳолини иш билан таъминлашдек муҳим жиҳат ҳам ўзини намоён этади.

“Кластер” атамаси французча сўз бўлиб, ўзбекча таржимаси “боғлам”, “турух”, “тўпланиш” маъноларини беради.

Кластерлаштиришни корхоналар инновацион фаолиятини тезлаштириш асосида рақобатбардошлигини ошириш ва уларнинг глобал рақобатнинг кучли таъсирига қарши туришдаги миллий ва минтақавий ривожланиш талабларига тўла жавоб берадиган янги иқтисодий тизим деб ҳам қараш мумкин.

Ўзбекистонда пахта хомашёсининг асосий истеъмолчиси тўқимачилик саноати бўлиб, у республиканинг саноат комплексида муҳим ўрин тутди. Ҳеч шубҳасиз, тўқимачиликнинг ривожланиши ҳам пахтачилик соҳасининг ҳолатига бевосита боғлиқ.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, тўқимачилик саноатида вертикал интеграциялашган тизим самарали ва рақобатбардош бўла олади, бу тизим пахта хомашёсини етиштириш ва дастлабки ишлов беришдан бошлаб, то уни пахта заводларида кейинги қайта ишлаш ва тайёр маҳсулотга (яъни ип-калава, трикотаж, газлама ва кийим-кечакка) айлантиришгача бўлган жараёнларни ўз ичига олади.

Иқтисодиётда янгича, замонавий ёндашувларни жорий этмасдан туриб, юқори кўшимча қийматга эга рақобатбардош маҳсулот яратишни тасаввур қилиб бўлмайди.

Шу муносабат билан Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 январдаги “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шакллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан, синов тариқасида 13 та пахта-тўқимачилик кластери ташкил этилди. Ушбу лойиҳаларнинг афзаллиги шундаки, пахта толасини қайта ишловчи корхоналар бевосита ўзлари хом ашё етиштириш жараёнлари иштирокчисига айланади. Бу қишлоқ хўжалиги ва саноат интеграциялашувини жадаллаштириб, корхоналарнинг сифатли, таннархи арзон, энг муҳими, эҳтиёжга яраша тола билан тўлиқ таъминланишини кафолатлайди.

Пахта-тўқимачилик кластери, бу — ягона технологик занжирга бирлаштирилган корхоналар мажмуи. Мазкур янги тузилма инновацион иқтисодиётга ўтишнинг муҳим босқичи саналади. Чунки бу ерда хом ашё қайта ишлашнинг барча босқичидан ўтиб, экспортбоп тайёр маҳсулотга айланади.

Ҳисоб-китобларга кўра, бир килограмм пахта толаси сотилса, унинг нархи 1,5 доллар бўлади. Агар сиз ундан тайёрланган ипни сотсангиз, унинг нархи 2,5-3 долларга этади. Ипнинг матога айланиши билан харажат 5-7 долларгача қўшилади. Агар бу матодан тайёр кийим тикишда фойдаланилса, 15-20 доллар қўшимча қиймат пайдо бўлади. Шу сабабли бугунги кунда кластерлар ривожланишининг ҳозирги босқичида хомашёни чуқур қайта ишлашга асосий эътибор қаратилаёпти. Бундан асосий мақсад — кўпроқ фойда олиш, қишлоқ хўжалиги ходимлари ва саноат вакиллариининг моддий манфаатдорлигини оширишдир.

Ўз моҳиятига кўра, миллий иқтисодиётимиз учун янги бўлган, саноатнинг илғор тури кластер схемасини яратиш ва жорий этиш асосида “пахта хомашёсини етиштириш – қайта ишлаш – тайёр маҳсулот” шаклидаги ёпиқ занжирдан иборат, юз фоиз чиқитсиз ишлаб чиқариш объектини ташкил этиш кўзда тутилган.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Бу ерда сўз нафақат пахтакор хўжаликлар тамонидан анъанавий тарзда хомашё етиштириш ҳақида, балки пахтани қайта ишловчи, ёғ-экстракция ва бошқа корхоналарда бирламчи пахта хомашёси ҳамда ғўзапояни қайта ишлаб, юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар яратиш ҳақида бормоқда. Бунда пахтани қайта ишловчи ва ёғ-экстракция корхоналарида ҳосил бўладиган иккиламчи маҳсулот (пахтани йигиришдаги қолдиқлар, шрот, шелуха каби) кейинчалик чорвачилик комплексида ишлатилади, чорвачилик комплексининг чиқитлари эса – биогаз қурилмасида иссиқлик ва электр энергияси ишлаб чиқаришга сарфланиб, кейинчалик сабзавот ва кўкатлар етиштиришга мўлжалланган замонавий иссиқхоналарга узатилади.

Республикмизда кластер тизими 2017-йилдан Бухоро ва Сирдарё вилоятларида жорий этила бошланди. Тажриба даврида бу кластерлар юқори натижа кўрсатди. 2018 йилда пахта-тўқимачилик кластерлари сони 16 та, 2019 йилда 77 та, 2020 йилда 99 та, 2021 йилда 122 та, 2022 йилда 134 тага етди. Бугунги кунда кластерлар мамлакатимиздаги мавжуд пахта майдонларининг 100 фоизини қамраб олган. Пахта етиштиришда кластер тизимининг жорий этилиши пахтакорларнинг моддий манфаатдорлиги ва қўшимча рағбатлантиришнинг 1,5-1,6 баробар ошишига олиб келди.

1-жадвал

Пахта-тўқимачилик кластерларининг вилоятлар кесимида жойлашуви [6]

Вилоятлар	2020 йил		2022 йил		2022 йилда 2020 йилга нисбатан ўзгариши	
	Сони	Пахта майдони, га	Сони	Пахта майдони, га	Сони+,-	Пахта майдони, %
Қорақалпоғистон Республикаси.	5	48665	11	86791	6	178.4
Андижон	12	79391	15	78991	3	99.5
Бухоро	8	97900	11	99220	3	101.4
Жиззах	5	69700	6	77900	1	111.8
Қашқадарё	9	111900	18	136036	9	121.7
Навоий	2	32588	4	31655	2	97.2
Наманган	7	63406	7	63406	-	100.0
Самарқанд	11	75580	11	75356	-	99.7
Сурхондарё	6	60044	11	72370	5	120.5
Сирдарё	6	72557	9	75500	3	104.1
Фарғона	9	63245	13	82080	4	129.8
Тошкент	6	55008	6	82757	-	150.5
Хоразм	10	77799	12	82757	2	106.4
Жами	96	907783	134	1034223	38	113.9

Ўзбекистон тўқимачилик ва енгил саноати тизимида кластерларни шакллантириш масаласи мамлакат миқёсида эмас, балки минтақалар – вилоятлардаги аниқ иқтисодий – ижтимоий шарт - шароитлар асосида, кластер назариясининг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда амалга ошириляётгани энг оқилона йўллардан биридир. (1-жадвал)

Республикамизда пахта-тўқимачилик кластерлари тизимининг жорий этилиши пахтачиликда ҳосилдорликнинг ва провард натижада ушбу тармоқ самарадорлигинг юксалишига олиб келди. Жумладан, пахта ҳосилдорлиги ўртача 2018 йилда 20.6

центнерни ташкил этган бўлса. 2019 йилда 25.6 ва 2020 йилда 28.8 центнерни ташкил этди.

Ушбу пахта-тўқимачилик кластерларининг ривожлантирилиши – юқори кўшимча қийматга эга, рақобатбардош ҳудудий маҳсулот ишлаб чиқариш ва шу асосида ҳудудлардаги кўпгина муаммолар, яъни меҳнат ва моддий ресурслардан самарали фойдаланиш, бюджетни тўлдириш, экспорт имкониятларини кенгайтириш, ижтимоий масалаларни ҳал этишга олиб келади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 январдаги «Пахта-туқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шакллари жорий этиш чора-тадбирлари туғрисида»ги 53-сонли қарори. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17 апрель 2019 йил ПФ-5708 сонли Фармони «Қишлоқ хўжалиги соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари туғрисида». www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш туғрисида”ги ПФ5853-сонли фармони. www.lex.uz
4. Жўраев Т.Т. ва Ҳамидов М.Э. Ўзбекистонда агросаноат кластерларининг ривожланиши ва уларнинг қишлоқ хўжалиги тараққиётида тутган ўрни. // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий-электрон журнали. 2-сон, апрель, 2019 йил.
5. <https://www.agro.uz/charts/>
6. <https://uzts.uz/paxta-toqimachilik-klasterlari/>Сайт маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрланган